

PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO: ENTENDENDO A IMPORTÂNCIA NA PREVENÇÃO DO HIV

João Adson da Silva Sena¹
Raimunda Bandeira²
Amanda Lia Magalhães da Costa³

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar a profilaxia pós- exposição (PEP), um importante recurso para a prevenção da infecção pelo HIV, com foco em sua aplicação na cidade de Fortaleza. A pesquisa explorou como a PEP funciona, quem deve utilizá-la e onde encontrá-la no município.

Palavras-chave: Profilaxia pós-exposição (PEP). Distribuição. Informações.

1. Acadêmico de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza.
2. Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza.
3. Acadêmica de Enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza.

1. INTRODUÇÃO

Desde o reconhecimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) como uma doença, em 1981, (nações unidas brasil,2021) e o surgimento do nome Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV), cinco anos depois, diversos avanços científicos foram alcançados em busca do controle desta infecção; Por ano, o HIV mata cerca de 690 mil pessoas em todo o mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), Além disso, a mesma calcula que pelo menos 2,78 milhões de soropositivos são crianças e adolescentes de até 19 anos.

Segundo Ministério da saúde (2023) Exemplos dos avanços científicos ligados ao HIV são as Profilaxias Pré-Exposição (PrEP) e Pós-Exposição (PEP) que respectivamente são tratamentos medicamentosos que servem para impedir a entrada do vírus no organismo humano antes de um possível contato e após um contato.

Nos últimos dez anos, o Ceará registrou queda de 13,8% no coeficiente de mortalidade por AIDS, que passou a ser de 3,1 óbitos por 100 mil habitantes.(MINISTERIO DA SAUDE,2023) Em 2022 o estado registrou 348 óbitos tendo o HIV como causa básica, 7,7% a mais que registrados em 2012 entre as capitais do país, Fortaleza registra 7 mortes para cada 100 mil habitantes no ano anterior ao citado, número maior que à taxa nacional, as informações são do novo boletim epidemiológico sobre HIV/aids apresentado pelo ministério da saúde, que também aponta a taxa de detecção de aids no Ceará de 14 casos por 100 mil habitantes; Fortaleza detectou 24,1 casos, Apesar da redução cerca de 30 pessoas morreram de aids por dia no ano de 2022.

Em relação à detecção do HIV, em 2022, o documento mostra que foram notificados 43.403 casos em todo o país, sendo 11.414 no Nordeste e 1.778 no Ceará, a taxa de gestantes infectadas pelo HIV na capital cearense é de 4,2 (casos por mil nascidos vivos), o diagnóstico em gestantes é fundamental para que as medidas de prevenção possam ser aplicadas de forma eficaz e consigam evitar a transmissão vertical do vírus, uma das formas de se prevenir contra o HIV é fazendo uso da PrEP, método que consiste em tomar comprimidos antes da relação sexual, permitindo que o organismo possa estar preparado para enfrentar uma possível contaminação pelo vírus.

A PEP tem por base o uso de medicamentos antirretrovirais com o objetivo de reduzir o risco de infecção em situações de exposição ou contágio do HIV, tais como: violência sexual; relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou com seu rompimento); acidente ocupacional (com instrumentos perfurocortantes ou contato direto com material

biológico), segundo o Ministério da Saúde (MS). O uso da PEP é considerado uma urgência médica, por isso deve ser iniciado o mais rápido possível, preferencialmente nas duas primeiras horas após uma possível exposição; no máximo, até 72 horas depois. Nessa profilaxia, os comprimidos são tomados por 28 dias e o paciente é acompanhado pela equipe de saúde responsável até depois desse período.

Considerando o contexto apresentado em situação de violência sexual, o SUS oferta antibioticoprofilaxia, para possíveis ISTs. As pessoas com teste rápido reagente devem ter amostra coletada para um teste não treponêmico complementar. Entretanto, devido ao cenário epidemiológico atual, recomenda-se início imediato de tratamento (Segundo Ministério da Saúde. OFÍCIO CIRCULAR Nº 11/2024/CGAHV/DATHI/SVSA/MS;Brasília;2024).

Em 2020 e 2021, visando expandir a oferta da PEP e da PrEP no SUS, este Departamento, conjuntamente com os Conselhos Federais de Enfermagem e de Farmácia (Cofen e CFF, respectivamente), passaram a orientar a prescrição dessas profilaxias por profissionais enfermeiros e farmacêuticos atuantes no Sistema Único de Saúde, de forma a juntar esforços para mitigar o número de novas infecções pelo HIV no Brasil.

Este Ofício Circular tem por objetivo, amparar a atuação desses profissionais de saúde na rede e possibilitar a ampliação da oferta das profilaxias.

A Pep é composta por dois medicamentos, com as seguintes apresentações padronizadas de acesso; Tenofovir desoproxila (fumarato) 300 mg + lamivudina 300 mg, com classificação terapêutica de antivirais de ação direta.

Administração e uso: Sua forma revestida de cor branca a quase branca, oblongo e liso facilita a ingestão por VO, e não contém odor característico, deve ser administrado com ou sem a presença de alimentos, porém a administração com alimentos pode retardar em cerca de 1 hora o tempo para atingir a concentração máxima.

Dose máxima: Tenofovir: Existem limitados estudos clínicos com doses superiores à dose terapêutica, onde não foram relatadas reações adversas graves. Porém, os efeitos de doses superiores a 600 mg são desconhecidos. Se ocorrer superdosagem, o paciente deve ser monitorado quanto à evidência de toxicidade e tratamento de apoio padrão fornecido, conforme necessidade.

Lamivudina: Caso relatado de um adulto que ingeriu 6 g de lamivudina sem efeitos adversos graves, portanto faz-se necessário monitoramento e tratamentos de apoio, caso ocorra uma ingestão de dose fora da padronizada no tratamento. Para se termos um entendimento mais técnico sobre como se comporta os medicamentos no organismo, irei

mostrar cada esfera da farmacologia do produto como:

Farmacodinâmica A lamivudina e o fumarato de tenofovir desoproxila são inibidores da transcriptase reversa do HIV-1. A lamivudina, um análogo sintético do nucleosídeo, é fosforilada intracelularmente a 5'-trifosfato, trifosfato de lamivudina (3TC-TP), que incorporada à cadeia de DNA, inibe a transcriptase reversa. Tenofovir desoproxila, um diéster de fosfato de nucleosídeo análogo de monofosfato de adenosina, sofre hidrólise e fosforilação para formar difosfato de tenofovir. O difosfato de tenofovir compete com a desoxiadenosina 5'-fosfato, é incorporado na cadeia de DNA e, portanto, inibindo a transcriptase reversa.

Farmacocinética e Biodisponibilidade: Tenofovir: aproximadamente 25% em jejum; aumenta para aproximadamente 40% com refeição rica em gordura, Em jejum o pico é atingido em 36 a 84 minutos; com refeição rica em gordura, 96 a 144 minutos Lamivudina: em jejum o pico é atingido em 54 minutos; com refeição, 192 minutos. Solubilidade: A lamivudina, de acordo com estudos limitados, penetra no sistema nervoso central e atinge o líquido cefalorraquidiano (LCR). O tenofovir apresenta tendência à lipofilicidade e distribuição aos tecidos.

Metabolismo e Meia-Vida de Eliminação: Tenofovir desoproxila sofrem hidrólise intracelular e fosforilação até se transformar em difosfato de tenofovir, enquanto a lamivudina é substrato de enzimas MATE1, MATE2, Tenofovir apresenta uma meia vida de eliminação de aproximadamente 17 horas, enquanto a lamivudina trifosfato intracelular, possui uma meia vida de 16 a 19 horas na célula, e de 5 a 7 horas no plasma, em seguida são excretados pelo rim, por filtração glomerular e secreção tubular ativa.

Medicamento x Interação de Medicamento: Didanosina: risco de toxicidade por aumento das concentrações plasmáticas da didanosina, podendo causar neuropatia, diarreia, pancreatite, acidose láctica grave. Ritonavir: aumento da biodisponibilidade do tenofovir. Monitorar os marcadores de integridade óssea e das concentrações séricas das aminotransferases. Monitorar os pacientes quanto a sinais e sintomas de toxicidade hepática ou renal. Agentes antivirais para hepatite C, como ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir ou sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir podem aumentar a concentração de tenofovir. Monitorar reações associadas ao tenofovir.

Drogas que afetam a função renal, como aciclovir, valaciclovir, ganciclovir, aminoglicosídeos (ex: gentamicina) e altas doses ou diversos AINES, aumentam a concentração de fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina. O uso concomitante de

AINEs pode resultar em risco aumentado de injúria renal aguda.

Efeitos Adversos: Este medicamento pode causar sintomas comuns como, diarreia, dor abdominal, cefaleia, hiperglicemia e hiperlipidemia, dispneia e erupção cutânea, e em casos mais graves este medicamento pode causar danos a níveis sistêmicos, porém o principal órgão lesado é o rim por conta da injúria renal aguda.

Precauções: O profissional de saúde deve estar atento nas suas orientações ao paciente, de que este medicamento não deve ser partido ou mastigado, atenção aos intolerantes pois, este medicamento contém lactose, para as lactentes orientar a suspensão da amamentação pelo risco de transmissão vertical do HIV, e devido as suas funções hepáticas, renal ou cardíaca deve ter cuidado na administração em idosos, e antes de iniciar a terapia com fumarato de tenofovir desoproxila + lamivudina realizar testes quanto à presença do vírus da hepatite B.

Em Fortaleza, após apresentação do Documento de Identificação com foto, cartão Nacional de Saúde (CNS) e Formulário de Solicitação de Medicamento, A PEP é fornecida no Hospital São José para casos de violência sexual, relação sexual desprotegida, acidentes de trabalho ou contato direto com material biológico.

Além deste a Dispersão se dá também pelo Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital São José de Doenças Infecciosas (HUWC), e nas Policlínicas Dr. Lusmar Veras Rodrigues (joquei), Dr. Luiz Carlos Fontenele (passaré). Especificamente vítimas de violência sexual podem receber a PEP nos hospitais Gonzaguinha de Messejana, Gonzaguinha da Barra do Ceará e Nossa Senhora da Conceição (Conjunto Ceará), Ainda o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) atende pacientes que tiveram contato com o vírus intra útero das mães que vivem com o HIV. Nesses casos, a PEP é iniciada ainda na maternidade e depois continuada no Hias.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Com base nas informações da pesquisa, a disseminação da informação e disponibilização da PEP pode ser a porta de entrada para a autonomia e conhecimento e com isso uma nova forma de pensar sobre o vírus no organismo até chegar na sua fase de doença, mantendo seu estado físico psicossocial intacto, podemos incluir o tratamento a estratégia de prevenção combinada a escuta ativa e a promoção de um ambiente favorável ao diálogo sobre as Profilaxias existentes devem estar incluídas nas rotinas dos serviços de saúde.

E principalmente na atenção primária, junto à consulta de enfermagem, a educação em saúde para o público feminino no âmbito da inicialização da vida sexual, essa abordagem possibilita vínculos e facilita a adesão às tecnologias disponíveis ofertadas pelos profissionais de saúde, cabendo o mesmo informar sobre os riscos da não escolha ao tratamento, a escuta

qualificada deve ser realizada com atenção e respeito, livre de preconceitos, possibilitando que a própria pessoa escolha e encontre soluções para suas questões.

Recentemente tivemos uma atualização com a ampliação do uso do dolutegravir 50mg para gestantes em qualquer idade gestacional, e inclusão do dolutegravir 5mg comprimido dispersível para PEP em crianças com peso igual ou superior a 3kg, e acima de 4 semanas de vida e a alteração do esquema de antirretrovirais para PEP em segunda linha com a inclusão do darunavir 800 mg associado ao ritonavir, além da atualização de recomendações e do reforço de outras orientações aos usuários da profilaxia.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo analisar a profilaxia pós-exposição (PEP), um importante recurso para a prevenção da infecção pelo HIV, com foco em sua aplicação na cidade de Fortaleza, A pesquisa explorou como a PEP funciona, quem deve utilizá-la e onde encontrá-la no município.

A taxa de detecção de AIDS em Fortaleza é superior à média nacional, indicando a necessidade de intensificar as ações de prevenção e tratamento, mas seu acesso e utilização ainda são desafiadores, apesar de ser um recurso importante, ainda é pouco utilizada, principalmente entre grupos vulneráveis, por isso deve se ampliar a divulgação e o acesso à informação sobre a PEP, com o objetivo de reduzir o impacto da epidemia de HIV/AIDS no município, Ofertar acompanhamento individualizado aos pacientes que iniciam a PEP, com suporte psicológico e social.

Nesse contexto, espera-se que a presente pesquisa auxilie na disseminação de informações como uma das bases da construção de saúde coletiva que se vale das evidências geradas a partir da prática epidemiológica em serviço.

REFERÊNCIAS

PEP e PrEP: onde e como acessar profilaxia contra HIV em Fortaleza? O povo 2021

38 milhões de pessoas viviam com HIV em 2020-Nações Unidas Brasil

O Brasil registra queda de óbitos por aids. Confira os números do Ceará- Ministério da Saúde 2023

TENOFOVIR DESOPROXILA (FUMARATO) + LAMIVUDINA- Por Cassandra
Aires da Cruz-governo do distrito federal 2021

Boletim Epidemiológico HIV e Aids 2023- Ministério da saúde- Brasília-DF
2023

Profilaxia Pós- Exposição (PEP) de Risco a infecção pelo HIV,IST e hepatites virais-
Ministério da Saúde/Brasília-DF 2024

Apresenta sistematização de documentos referenciais que amparam a oferta das profilaxias
pré e pós exposição de risco ao HIV (PrEP e PEP) por enfermeiros e farmacêuticos no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS)- Ministério da Saúde-Brasília, 06 de junho de 2024.